

RAVON NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Komilova Kimyoxon

Qoʻqon davlat pedagogika instituti oʻqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11210155>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ravon nutq tushunchasi va uni rivojlantirish vazifalari, ravon nutq mohiyati, maktabgacha taʼlim tashkilotlarida bolalarni ravon nutqqa oʻrgatish, til tafakkur quroli va muomala vositasi masalasining ilmiy nazariy ahamiyati, uni oʻrganilganlik darajasi va hozirgi vaqtdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit soʻzlar: ravon nutq, dialog, muloqot, muomala, individuallararo, ichkiindividual, umuminsoni, akustik va artikulyatsion jihat, imitatsiya metodi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие беглой речи и задачи ее развития, сущность беглой речи, обучение детей беглой речи в дошкольных образовательных организациях, научно-теоретическая значимость вопроса о языке как орудии мышления и средстве коммуникации, освещен уровень ее изученности и ее значение в настоящее время.

Ключевые слова: диалог, общение, взаимодействие, межличностное, внутрииндивидуальное, универсальное. акустико-артикуляционный аспект, метод имитации.

Abstract. In this article, the concept of fluent speech and the tasks of its development, the essence of fluent speech, teaching children to fluent speech in preschool educational organizations, the scientific theoretical importance of the issue of language as a tool of thinking and a means of communication, the level of its study and its importance at the present time are highlighted.

Keywords: speech, dialogue, communication, interaction, interpersonal, intra-individual, universal. acoustic and articulatory aspect, imitation method.

Ravon nutq – bu kishilarning muloqotini va oʻzaro bir-birlarini tushunishlarini taʼminlovchi mazmunan keng yoyilgan fikrdir. Ravon nutqni fikrlar dunyosidan ajratib boʻlmaydi: ravon nutq bu fikrlar ravonligidir, unda bolaning mantiqiy fikrlash, oʻzi qabul qilayotganlarini mulohaza qilish va ularni toʻgʻri ifodalash qobiliyati aks etadi. Ravon nutqni shakllantirish, uning vazifasini oʻzgartirish murakkablashib borayotgan bola faoliyati oqibati boʻlib, u bolaning atrofdagilar bilan muloqotga kirishish sharoiti, muloqot shakliga bogʻliq boʻladi. Maktabgacha yoshda u muloqot va taʼlim jarayonida shakllanadi. Ravon nutqning shakllanishi ilk yoshdan boshlab asta-sekin roʻy beradi. Bolalar hayotining dastlabki yetti yilida atrofdagi kishilar bilan muloqot vositasi sifatida nutqning paydo boʻlishi va uni rivojlantirish jarayoniga alohida eʼtibor qaratish zarur. Har bir kishi hayotida ravon nutq muhim ahamiyatga ega boʻlib, u uchta asosiy vazifani bajaradi: individuallararo, ichki individual va umuminsoniy.

Til millatning noyob xazinasi boʻlib doimo ogʻzaki va yozma holda, namoyon boʻlgan. Boy, yorqin, maroqli nutq soʻzlayotgan kim boʻlishidan qatʼiy nazar, nuri hisoblanadi. Tilning oliyanob imkoniyatlar nutq orqali nutq jarayonida ochiladi. Nutq boʻlmas ekan tilning cheksiz imkoniyatlari yuzaga chiqmay qolaveradi. Soʻz va gʻazal sultoni A.Novoiy tilva nutq munosabatlarini shunday izoxlaydi. «Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq nomaʼqul boʻlib chiqsa tilning manfaatidir».

Demak. Til qanchalik zo‘r bo‘lmasin, u nutq uchuun qurol sifatida xizmat qilar ekan. Uning kuch, qudrati nutq jarayonida namoyon bo‘lar ekan. Agar til o‘q bo‘lsa, nutq kamondir. O‘qning qudrati, kamoning qudratiga ham bog‘liq.

Ma‘lumki til inson aqlining, faoliyatining eng oliy va asosiy vositasidir. Chunki insonni boshqa jonzotlardan ajralib turadigan ham til emasmi?! Shunday ekan, inson aqliy faoliyatining eng oliy maxsullari tafakkur mevalari til, nutq orqali ro‘yobga chiqadi. Til tafakkur mahsulining xayotga tadbiiq etilish vositasi bo‘luvchi qudratli quroldir.

Nutq vazifasi uning ontogenezdagi haqiqiy rivojlanish jarayoni bosqichini aks ettiradi, ularning har biri o‘ziga xos xususiyatlarga egadir:

1-vazifasi – individuallararo – kishilar o‘rtasidagi muloqot vositasidir. Ushbu holatda nutq og‘zaki nutq – monolog, dialog, bir nechta odamlar suhbat sifatida chiqadi.

2-vazifasi – ichki individual – bu yerda nutq ko‘plab ruhiy jarayonlarni (fikrlash, diqqat-e‘tibor, xotira, tasavvur va boshq.) aniq-tiniq anglash darajasiga ko‘targani hamda shaxsga ruhiy jarayonlarni tartibga solish va nazorat qilish imkonini bergani holda ularni amalga oshirish vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

3-vazifasi – umuminsoniy – bu o‘rinda nutq alohida bir odamga umuminsoniy ijtimoiy-tarixiy tajriba xazinasidan axborot olish imkonini beradi. Ushbu holatda u grafik ramzlar va belgilarda moddiylashtirilgan yozma nutqdir.

Ta‘lim muassasalarida o‘qitish ikki shaklda amalga oshiriladi: a) erkin nutqiy muloqotda; b) maxsus mashg‘ulotlarda. Dialog ko‘proq erkin nutqiy muloqotda paydo bo‘ladi va u bolalar lug‘atini boyitishning talaffuzga oid grammatik ko‘nikmalarini tabiiy ravishda rivojlantirish bazasi, ravon nutq ko‘nikmalariga ega bo‘lish bazasi hisoblanadi. Dialog maxsus mashg‘ulotlarda o‘qitiladi (oyiga 1-2 ta mashg‘ulot); Ta‘lim muassasalarida bo‘lib turgan vaqti mobaynida bola erkin muloqotda pedagog va boshqa bolalar bilan muloqotga kirishadi. Uyda esa kattalar bola bilan turli mavzularda dialogga kirishishlari lozim. Dialogik nutqni (yoki og‘zaki nutqni) o‘rgatish odatda suhbat shaklida, ya‘ni kattalar bilan bola o‘rtasida hamda bolalarning o‘zlari o‘rtasida fikr almashish shaklida ro‘y beradi.

Dialogik ravon nutqni rivojlantirishga doir maxsus mashg‘ulotlar suhbat metodi (suhbat) va imitatsiya metodi asosida o‘tkaziladi. Mazkur metodlar ko‘pincha quyidagi usullar yordamida amalga oshiriladi:

Tayyorgarlik suhbat (so‘zlashish) usullari;

Teatrlashtirish usullari (imitatsiya, qayta aytib berish).

Tayyorlangan suhbatning quyidagi vazifalari mavjud:

To‘g‘ridan-to‘g‘ri bolalarni suhbatlashishga, ya‘ni suhbatdoshi so‘zlarini bo‘lmasdan tinglash, luqma tashlash uchun qulay paytni kutgani holda o‘zini tutib turish, suhbatdoshi uchun tushunarli qilib so‘zlash;

Yo‘ldosh – talaffuz va grammatik ko‘nikmalarni mashq qilish, ma‘lum so‘zlar ma‘nosini aniqlashtirish.

Suhbat jarayonida tarbiyachi savollar, topishmoqlar, badiiy so‘z kabi turli usullardan foydalanadi. Bu usullarning barchasi suhbat paytida bilimlarni o‘zlashtirish jarayonini yo‘naltirish, nutqiy muloqotni ta‘minlash, bolalar fikrlarini, ularning diqqat-e‘tiborlarini, xotiralarini, emotsiyalarini faollashtirishga yordam beradi.

2. Ravon nutq mohiyati. Maktabgacha yoshdagi bolalarga nisbatan nutqning ikki shaklini – dialogik va monologik shakllarini ko‘rib chiqish lozim. *Dialog* ikki yoki bir necha so‘zlovchining biron-bir vaziyat bilan bog‘liq mavzudagi fikrlarining almashinuvi bilan

tavsiflanadi. Dialogda, yuklamalardan foydalanilgan holda, sintaksik jihatdan sodda bo‘lgan darak, undov (iltimos, talab), so‘roq gaplarning barcha turlari namoyon etilgan. Til vositalari imo-ishoralar, mimika bilan kuchaytiriladi. Tarbiyachi shunday vaziyatni yaratishi kerakki, unda bolalar turli xil til vositalaridan foydalangan holda dialog tuzish – so‘rash, javob berish, tushuntirish, iltimos qilish, luqma tashlash va h.k. zaruratiga duch kelsin. Ushbu maqsadda bolaning oiladagi, maktabgacha ta‘lim muassasasidagi hayoti, uning do‘stlari va kattalar bilan munosabatlari, uning qiziqishlari va taassurotlari bilan bog‘liq turli xil mavzularda suhbat o‘tkazishdan foydalanish lozim. Aynan dialogda suhbatdoshni tinglash, savollar berish, mazmundan kelib chiqqan holda javob berish qobiliyati rivojlanadi. Qayd etilgan malaka va ko‘nikmalar monologik nutqni rivojlantirish uchun ham zarurdir. Tengdoshlar bilan dialogik muloqotni yo‘lga qo‘yish uchun kooperativ tushdagi faoliyat muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur faoliyat asta-sekinlik bilan shakllanadi. Dastlab bolalar ro‘y berayotgan hodisalarni sharhlagan holda, yaqinda turib harakat qiladilar. Ushbu vaziyatda nutq tengdosh bolaning mavjud bo‘lishi va u bilan so‘zlashish imkoniyati orqali rag‘batlantiradi hamda u o‘z faoliyatini rejalashtirish va tashkil etish, shuningdek, ijtimoiy muloqot o‘rnatish funksiyasini bajaradi. Bolalar o‘rtasidagi muloqot asosan amaliy xususiyatga ega. Dialog ko‘pincha shunday shaklga olib boriladiki, bunda bola sherigining qisqa luqmalariga harakat bilan javob beradi yoki ro‘y berayotgan hodisaga nisbatan o‘z munosabatini nonutqiy vositalar yordamida ifodalaydi. Ular orqali bolalar bir-biriga e‘tibor berishni, do‘stlarini tovushidan bilib olishni, tashqi ko‘rinish detallarini sezishni, nutqiy muloqot qilishni o‘rganadigan ko‘plab xalq o‘yinlari mavjud. Dialog muloqotini yo‘lga qo‘yish uchun stol o‘yinlari va chop etilgan («loto», «domino») o‘yinlardan foydalanish tavsiya etiladi. Juft bo‘lib o‘ynashda bolalar dialogik hamkorlik qilish usullarini: navbatga rioya qilish, bir-biriga xushmuomalalik bilan murojaat qilish, o‘z nuqtai-nazarini dalil-isbotlar bilan himoya qilish, fikrlarini sherigi bilan muvofiqlashtirishni o‘rganadilar. Bunday o‘yinlarda biluvchanlikning asosi sifatida nutqiy topshiriqlarning har xil turlari ishtirok etishi mumkin, masalan: berilgan tovushli so‘zlarni tanlab olish, akustik va artikulyatsion jihatdan bir-biriga yaqin bo‘lgan tovushlarni tabaqalashtirish, umumlashtiruvchi nomlarni tasniflash, rasmlar turkumi asosida birgalashib hikoya qilish va h.k.

Bolalarda ravon nutqni rivojlantirish maktabgacha ta‘lim muassasasining asosiy vazifasi hisoblanadi, maktabgacha yoshning nihoyasiga kelib bola kattalarga xos bo‘lgan og‘zaki nutqning asosiy shakllarini egallashi, ya‘ni ravon nutqning ikki shakli – dialogik va monologik nutqni egallab olishi shart. Maktabgacha ta‘lim muassasasining vazifasi bolalarda ravon so‘zlashuv nutqni (dialogik nutq) va monologik nutqni rivojlantirishdan iborat. So‘zlashuv nutqini shakllantirish vazifasi ko‘p qirrali. Maktabgacha bosqichdagi kichik yoshli bolalarda ularga qaratilgan nutqni tinglash va tushunish, bir-birini tinglash, savollarga javob berish va o‘zi ham savollar berishi, suhbat mavzusi bo‘yicha izchil javob berish qobiliyati shakllanadi.

Nutqning ushbu ikki turlari o‘rtasidagi farq matn ichidagi gapning mantiqiy aloqa turi bilan belgilanadi. Monolog doimo vaqtli yoki sabab-oqibatli aloqada bo‘ladigan (bir-biriga nisbatan) borliq faktlari haqida xabar qiladi.

Vaqtinchalik aloqa ikki tomonlama bo‘lishi mumkin: faktlar haqiqatdan ham bir vaqtdalik yoki ketma-ketlik munosabatlarida bo‘lishi mumkin.

Bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘ladigan faktlar haqidagi xabarlar tavsif deb ataladi. Faktlar ketma-ket keladigan xabar **bayon qilish** deyiladi. Sabab-oqibatli munosabatlarda bo‘lgan faktlar haqidagi xabarlar esa **mulohaza** deb yuritiladi.

Ilk yoshda bola ravon nutqni eshitadi. dastlab bu unga nisbatan aytilgan luqmalar, soʻngra esa ertaklar, hikoyalar, kattalarning monologik nutqlari boʻladi.

Ravon nutqdan til elementlari - tovushlar, morfemalar, soʻzlar, gaplarni ajratib olar ekan, bola ravon matnda har bir til elementining oʻrnini eslab qoladi, bu esa ilk yoshdan boshlab nutqdan oldingi mashqlar boshlanadigan til sezgilarini rivojlantirish jarayonini tashkil etadi.

Maʼlumki, ravon nutqda bolalarning boshqalar bilan voqea-hodisalar taʼsiri natijasida oʻzaro munosabati, aloqasi ifodalanadi. Bu ifoda bir yoki bir necha jummalarda oʻz aksini topishi mumkin. Ravon nutqning shakllanishida bolaning tevarak-atrof bilan munosabati, muomala shakli katta rol oʻynaydi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ravon nutqni rivojlantirishda ancha-muncha tajriba, malaka va koʻnikmalar mavjud boʻlganligini hisobga olib, ularda ravon nutqni shakllantirishda, avvalo, ertaklar matnini tinglashda nimalarga eʼtibor berishimiz kerakligini aniqlab olishimiz zarur. Bular, avvalo, ona Vatan haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishdan boshlanadi. Unda «Maktabgacha taʼlim muassasalarilari uchun dastur»da bolalarni buyuk siymolar, sarkardalar, ulugʻ mutafakkirlar haqida bilim berish nazarda tutilgan. Ana shularning barchasi bolalarning milliy qadriyatlarimiz haqidagi bilimlarini aniqlash, mustahkamlash va kengaytirish asosida ravon nutqni rivojlantirishga yordam beradi.

Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida bolalarni ijodiy hikoya tuzishga oʻrgatish:

Mavzu: «Men yoqtirgan fasl»

Maqsad: Shaxsiy tajribaga asoslanib ravon nutqni rivolantirish mantiqiy rivojlanib boruvchi hikoya tuzish qobiliyatlarini rivojlantirish.

Vazifalar: Shaxsiy hayot (tajriba)dan tugallangan hikoya tuzish malakasini shakllantirish. Sabzavot va mevalar boʻyicha lugʻatini faollashtirish, topishmoqlar mazmuniga tushunishga oʻrgatish.

Maqoldagi soʻzlarni aniq va burro aytish.

Kutilayotgan natijalar: Shaxsiy hayot (tajriba)dan tugallangan hikoya tuzish malakasi shakllanadi.

Hikoya toʻqishga qiziqish uygʻonadi.

Topishmoq, maqollar mazmunini tushunib oladilar.

Kerakli jihozlar: Toʻrt faslga oid katta rasmlar.

Toʻrt faslga oid qirqma rasmlar.

Mashgʻulotning borishi. Tarbiyachi: Bolalar hozir qanday fasl? (Qish) Qish faslida qanday oʻzgarishlar roʻy beradi? Sizga qaysi fasl koʻproq yoqadi? Nima uchun yoqadi? Bugun biz «**Men yoqtirgan fasl**» mavzusida qisqa va tugallangan hikoya tuzishni oʻrganamiz. Kelinglar, bolalar hozir biz kichik guruhlariga boʻlinib olamiz.

- Bir yilda nechta fasl bor? (4ta fasl)

- Demak biz toʻrt guruhga boʻlinamiz.

Bolalar guruhlariga boʻlinish uchun bahor, yoz, kuz va qish fasllari tasvirlangan suratlarning qirqma boʻlaklarini oladilar. Ular oʻz fasllariga tegishli tasvirlarning qirqma boʻlaklarini yigʻish bilan guruhlariga boʻlinib oladilar. 1-guruh bolalari bahor faslini, 2-guruh bolalari yoz faslini, 3-guruh bolalari kuz faslini, 4-guruh bolalari qish faslining qirqma boʻlaklarini yigʻadilar. Natijada har bir guruhda katta fasl tasviri hosil boʻladi. Har bir guruh oʻz fasllari haqida hikoya tuzishlari kerak. Hikoya yakunida shu fasl haqida sheʼrlar, topishmoqlar aytishlari mumkin.

Bolalar hikoya tuzishda qiynalsalar tarbiyachi hikoya namunasini beradi.

Tarbiyachi: Men uchun sevimli fasl kuz. Kuzda shamol gʻir-gʻir esib turadi. Osmon toza va begʻubor boʻladi. Bogʻlarda kuzgi mevalar pishib yetiladi. Paxtazorlarda paxtalar oppoq boʻlib

ochiladi. Dala va bog'larda ish qizg'in bo'ladi. Mevalar teriladi, kartoshka, piyoz, sabzi kabi sabzavotlar birin-ketin kovlanadi. Paxtalar teriladi.

Bolalarning tuzgan hikoyalari bo'yicha guruhlar taqdimoti o'tkaziladi. Har bir guruhning tuzgan hikoyalari tinglanadi va rahbatlantiriladi.

Tetiklashtiruvchi mashqlar

Quyosh

Erta tongda

Quyosh turib

Bolalarni erkalaydi,

Boshlarini silaydi.

Bilaklar ichki tarafi bilan bir-biriga tekkiziladi. Barmoqlar quyosh nurlari kabi keng yoyilgan holatda bo'ladi.

Tarbiyachi bolalarga fasllar haqida maqollar aytirib mashg'ulotni tugatishi mumkin.

1. Qish g'amini yozda ye.
2. Bahorgi harakat - kuzgi barakat.
3. Yozgi mehnat - qishgi rohat.
4. Yer haydasang kuz hayda,
Kuz haydasang yuz hayda.

Bolalar bilimni tekshirish va mustahkamlash uchun savollar :

1. Bir yilda nechta fasl bor?
2. Siz qaysi faslni yoqtirasiz?
3. Mehnat haqida maqollar aytib bering.

Til millatning noyob xazinasi bo'lib doimo og'zaki va yozma holda namoyon bo'lgan. Boy, yorqin, maroqli, nutq so'zlayotgan kim bo'lishidan qat'iy nazar, uning nuri hisoblanadi. Tilni oliyjanob imkoniyatlari nutq orqali, nutq jarayonida ochiladi. Nutq bo'lmas ekan tilning cheksiz imkoniyatlari yuzaga chiqmay qolaveradi. So'z va g'azal sultoni A. Novoiy til va nutq munosabatlarini shunday izoxlaydi. «Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma'qul bo'lib chiqsa tilning manfaatidir».

Demak. Til qanchalik zo'r bo'lmasin, u nutq uchuun qurol sifatida xizmat qilarkan. Uning kuch qudrati nutq jarayonida namoyon bo'lar ekan. Agar til o'q bo'lsa, nutq kamondir. O'qning qudrati, kamoning qudratiga ham bog'liq.

Buyuk bobomiz A. Novoiy so'zga shunday baho berganlar.

«So'zdirki, nishon berur o'likka jondin,

So'zdirki, berur jonga xabar jonondin.

Insonki so'z ayladi judo hayvondin,

Balki, guhari sharifroq yo'q ondin».

Qadimgi sharq pedagogikasining ajoyib asarlaridan biri «Qobusnoma»da ham til va nutqqa alohida e'tibor berilganki, ular hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganini ko'ramiz. Kaykovus barcha hunarlar ichida so'z hunari – notiqlikni a'lo deb biladi: «Bilinki hamma xunardan so'z xunari yaxshi».

Shuning uchun ham kishi suxandon va notiq bo'lishni takidlaydi. Muallif notiqlikni egallashning yo'lini tinimsiz mehnat va o'rganish deb uqtiradi.

Xulosa: Ma'lumki til inson aqli faoliyatining eng oliy va asosiy vositasidir. Chunki insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan ham til emasmi?! Shunday ekan, inson aqliy faoliyatining

eng oliy maxsullari tafakkur mevalari til, nutq orqali ro'yobga chiqadi. Til tafakkur mahsulining hayotga tatbiq etilish vositasi bo'luvchi qudratli quroldir.

REFERENCES

1. D.R. Babayeva “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi” T.:”Barkamol avlod” 2018 yil. Darslik
2. Takomillashgan “Ilk qadam” maktabgacha ta’lim tashkilotining Davlat o’quv dasturi. – T.: YUNISEF, 2022.
3. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat standarti // <https://lex.uz/docs/5179335?query>.
4. Nurmatova M.Sh., Xasanova Sh.T. Rasm buyum yasash va bolalarni tasviriy faoliyatga o’rgatish metodikasi. – T.: “Cho’lpon”, 2010.
5. Nurmatova M.Sh., Xasanova Sh.T., Azimova D. Ustaxonada amaliy mashg’ulot. – T.: “Musiqqa”, 2010.
6. Baxodirovna, Azizova Ziroat. "INTERNATIONAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 458-461.
7. Mo’minova G.B ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 IMPACT FACTOR: 7.603 Vol 12, Issue 10, 2023 WAYS TO USE DIDACTIC GAMES IN THE EDUCATION AND UPBRINGING OF PRESCHOOL CHILDREN 65-66